

O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIVASINING RIVOJLANISHINI HOZIRGI HOLATI

Isroilova Odina

Bank-moliya akademiyasi, Tijorat banklarini boshqarish fakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13141112>

Annotatsiya: Bugungi kunda ko'plab moliyachilar islomiy moliya milliy iqtisodiyotning yuksalishi, O'zbekistonning investitsion jozibadorligini oshirishda muhim o'rin tutayotganini ta'kidlamogda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi tomonidan 2020-yil boshida "O'zbekistonda islomiy moliyaviy mahsulotlar tahlili" sarlavhasi ostida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, bank kreditlaridan foydalanmaslikning asosiy sabablari, birinchi navbatda, diniy qarashlar bilan bog'liq. Bundan tashqari, yuqori foiz stavkalari va kredit berishning murakkabligi bank kreditlarining amalga oshirilmaligining boshqa sabablari sifatida ko'rsatilgan. Shuningdek, agar mamlakatda islomiy moliya institutlari tashkil etilsa, yuqoridagi so'rovda ishtirok etgan respondentlarning aksariyati ta'kidlaganidek, O'zbekiston tadbirkorligi ushbu institutlarning xizmatlaridan foydalanar edi. Islomiy moliya O'zbekiston iqtisodiyoti va ichki investitsiyalar o'sishi uchun kuchli turtki bo'lishi mumkin. Biroq, O'zbekistonda islomiy moliya sektori Markaziy Osiyoning boshqa qo'shnilariga nisbatan hali ham nisbatan rivojlanmagan, garchi mamlakat rivojlanish uchun katta salohiyatga ega. Buni yirik xalqaro moliya institutlari ekspertlari e'tirof etishdi. Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda, ushbu tezisda O'zbekistonda islom moliya sektori rivojlanishining bugungi holati, kutilayotgan vazifalar va uning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun huquqiy tizimni joriy etish zaruriyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: islomiy moliya, an'anaviy moliya, iqtisodiyot, investitsion faoliyat.

Islom moliya faoliyatining huquqiy asoslari tahlili shuni ko'rsatadiki, islom moliyasi islom huquqshunosligiga asoslangan moliyaviy tizimdir. An'anaviy moliyada bo'lgani kabi, u banklar, investitsiya firmalari, fond sug'urta kompaniyalari va boshqa manfaatdor tomonlarni o'z ichiga oladi. Ular nafaqat mamlakat qonunchiligida belgilangan huquqiy normalarga, balki shariat qoidalariga ham amal qiladilar.

O'zbekistonda islom moliya sektori rivojlanishining hozirgi holati tahliliga kelsak, kichik va o'rta biznesning islomiy moliyalashtirishga bo'lgan ehtiyojini hisobga olgan holda, O'zbekiston Xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasiga (ICD) a'zo bo'ldi. 2003 va Xalqaro Islom Savdo Moliya Korporatsiyasi (ITFC) 2004. Bu ikki tashkilot va hukumat o'rtasidagi o'zaro manfaatli aloqalar islomiy moliyaning O'zbekiston bozoriga kirishiga yo'l ochdi va bu yo'lda birinchi qadamni tashladi.

O'zbekistonda ICD tomonidan moliyalashtiriladigan loyihalar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 27-avgust va 2004-yil 21-dekabrda 371-son qaroriga muvofiq amalga oshirilmoqda. ICD eng ko'p qo'llaniladigan murabaha (murabahadan foydalanadigan islom banklari) hisoblanadi. , o'z mijozlariga o'z mijozlariga kerak bo'lgan tovarlarni sotib olish va keyin o'z mijozlariga to'lovlarni kechiktirish asosida sotish orqali moliyalashtirish bilan ta'minlash). O'zbekiston bilan hamkorlikda ICD O'zbekistondagi 15 ta tijorat banki va 2 ta lizing kompaniyasi bilan hamkorlik qildi va bugungi kunga qadar O'zbekiston tomoni banklarga 285 million dollarlik moliyalashtirish liniyalari ajratishni ma'qulladi. ICD, o'z navbatida, Aloqabank, Asia Alliance Bank va Turonbank bilan hamkorlikda jami 30 million

dollarlik moliyalashtirish liniyalariga ega. ITFC “Asia Alliance Bank”, “Kapitalbank”, “O‘zsanoatqurilishbank” va “Trastbank”ga jami 32 million dollarlik moliyalashtirish liniyalarini taqdim etdi.

Prezidentning 2017-yilda va 2019-yilda qabul qilingan ikkita qarori ijrosini ta’minlash maqsadida 2019-yil 10-iyun kuni “Trastbank” xususiy aksiyadorlik bankida ICD vakillari bilan uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Uchrashuv yakunida “Trastbank” va ICD o‘rtasida o‘zaro manfaatli hamkorlik to‘g‘risida memorandum imzolandi.

2020-yil 12-oktabrda bo‘lib o‘tgan “Qimmatli qog‘ozlarni islomiy moliyalashtirish tamoyillari asosida joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident qarori loyihasi muhokamasi Islom moliyaviy xizmatlarini joriy etish borasidagi yana bir muhim qadam bo‘ldi. Qaror loyihasida 2021-yilda O‘zbekistonda sukuk qimmatli qog‘ozlarining tajriba-sinov emissiyasi va uning chiqarilishini tashkil etish 2022-yil 1-iyulga qadar yakunlanishi ko‘zda tutilgan. Ushbu Farmonga muvofiq, Kapital bozorini rivojlantirish agentligi Islom taraqqiyot banki ko‘magida O‘zbekistonda islomiy qimmatli qog‘ozlarni chiqarishning huquqiy asoslari.

Bundan tashqari, 2020-yil 2-dekabr kuni ICD Bosh direktori Ayman Amin Sejini va O‘zbekiston Milliy banki boshqaruvi raisi Farhod Islomovich Salomov Milliy bankda islomiy darcha ochish to‘g‘risidagi bitimni imzoladilar.

Shuningdek, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabr kuni Oliy Majlisga Murojaatnomasini uzoq kutilgan tarixiy voqea deyish mumkin. Bu haqda Prezident o‘z murojaatida ma’lum qildi

“Mamlakatimizda islomiy moliya mexanizmlarini joriy etishning huquqiy asoslarini yaratish vaqti keldi. Buning uchun Islom taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya institutlaridan ekspertlar taklif etiladi

Avvalo, O‘zbekistonda haligacha islomiy moliya bo‘yicha mukammal qonunchilik yo‘q. Bu esa O‘zbekistonda islom bankini joriy etish yo‘lidagi asosiy to‘siqlardan biri hisoblanadi. Amaldagi qonunchilik tijorat banklariga islomiy moliya xizmatlarini taklif qilishni taqiqlaydi. Xususan, soliq qonunchiligi, bank qonunchiligi tijorat banklariga mahsulot sotib olish va sotish imkonini bermaydi. Bundan tashqari, islomiy moliyada to‘lovni kechiktirganlik uchun jarima yoki kechiktirilgan har bir kun uchun foiz olinmaydi. Har qanday to‘lanmagan summa uchun jarima hisoblash sudxo‘rluk (riba) bo‘lib, islom shariati qoidalariga zid bo‘lib, intizomiy chora sifatida qabul qilingan taqdirda ham pul alohida hisob raqamiga o‘tkazib, xayriya ishlariga sarflanadi. Ushbu mablag‘larni daromadlar tarkibiga kiritish, ulardan moliyaviy va investitsiya maqsadlarida foydalanish shariatda qat’iyan man etiladi. Biroq O‘zbekistonda Fuqarolik kodeksi, Soliq kodeksi, “Markaziy bank va boshqa banklar faoliyati to‘g‘risida”gi qonun, shuningdek, boshqa qonunosti hujjatlarida jarima va penyalari qo‘llash ko‘zda tutilgan.

Yana bir to‘siq – O‘zbekistonda kadrlar yetishmasligi. Bu sohada ishlaydigan mutaxassislar deyarli yo‘q. Chunki O‘zbekistonda islom moliyasi bo‘yicha mutaxassislar tayyorlashga bag‘ishlangan alohida oliy o‘quv yurti va, u yoqda tursin, o‘quv dasturi ham yo‘q. Rasmiy ravishda, O‘zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasida 2018-yilda ushbu yo‘nalish bo‘yicha o‘qitish boshlangan, biroq 2019-yilda ushbu dasturga qabul qilinmagan. Bu o‘z-o‘zidan bu sohada o‘qitilgan kadrlar yetishmasligiga olib keladi, ayniqsa, shariat kengashlariga munosib nomzodlar juda kam yoki umuman yo‘q. Ayni paytda, BMT Taraqqiyot dasturi tomonidan 2020-yil boshida o‘tkazilgan so‘rov natijalari shuni ko‘rsatadiki,

respondentlarning 34 foizi islom moliya tizimining rivojlanmaganligi sabablaridan biri sifatida ushbu sohada mutaxassislar tayyorlaydigan oliy o'quv yurtlarining yo'qligini ko'rsatgan. O'zbekistonda aholining 45 foizi ushbu sohada tajribali mutaxassislar yetishmasligini ta'kidlagan.

Qolaversa, aholining islomiy savodxonligini oshirish ham muhim, chunki islomiy moliya bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lmagan odamlar buni an'anaviy moliyalashtirish deb ham tushunmaydilar, na hisoblaydilar. Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi tomonidan 2020-yil boshida o'tkazilgan so'rovga ko'ra, so'rovda qatnashganlarning 28 foizi islomiy moliya haqida "hech qanday ma'lumotga ega emasligi"ni, 49 foizi "umumiy tushunchaga ega" ekanini aytgan va faqat 4 foizi. ular islomiy moliya haqida "bilim"ga ega edilar.

Yuqoridagi tahlillarni umumlashtirgan holda shuni ta'kidlash mumkinki, islom moliyasining yo'lga qo'yilishi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. O'zbekistonda islom banklari faoliyatini boshlashi va o'z faoliyatini to'laqonli amalga oshirishi uchun qonuniy asos bo'lishi kerak. Demak, yuqorida ta'kidlanganidek, islom moliyasi faoliyati o'ziga xos xususiyatlarga ega va an'anaviy banklardan farq qiladi. Amaldagi qonunchilikda islomiy moliya nazarda tutilmagan. Shu bilan birga, Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasidan so'ng qonunchilik bazasini yaratish vaqti kelganidan kuyunib so'zlaganidan so'ng, Markaziy bank raisi o'rinbosari Bekzod Hamroyev ma'lum qildi. 2021-yil 11-yanvardagi matbuot anjumanida "Nobank kredit tashkilotlari to'g'risida"gi yangi qonunga islomiy moliya tushunchasi kiritiladi. Aytishimiz mumkinki, O'zbekistonda uzoq kutilgan ushbu qonun qabul qilinishi bilan islom banklari o'z faoliyatini to'liq amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ayni damda mutasaddilar O'zbekistonda islomiy moliyaviy xizmatlarni joriy etish kadrlar yetishmasligi bilan bog'liq qator muammolarni parallel ravishda hal etish, ko'zga ko'ringan iste'molchilarning savodxonligini oshirish zarurligini ham yodda tutishlari kerak.

References:

1. www.islommoliyasi.uz;
2. O.Akhmadjonov, A.Abdullaev, J.Anvarov, S.Ismoilov. ISLOM MOLIYASI// scientific progress. Vol 3. Issue 2. 2022y. 45-b
3. Islomiy moliya asoslari – E.Baydaulet, H.Hasanov. Toshkent: O'zbekiston NMIU.2019.17.18-b.